

Received 15.01.2025 | Revised 25.01.2024 | Accepted 01.02.2025 | Published: 04.02.2025 (online)
<https://epa.oszk.hu/04100/04144>
<https://doi.org/10.5281/zenodo>

Nappali lepkék (Rhopalocera) Budapesten a Farkasvölgyben és környékén, Csillebércen és a Budaörsi Kopárokon 1981 és 1988 között (Lepidoptera)
Butterflies (Rhopalocera) of Farkasvölgy and its Surroundings, Budapest between 1981 and 1988 (Lepidoptera)

Gergely Péter

Abstract. The author surveyed butterflies in the Farkasvölgy, Ördögórom, Csillebérc and Budaörsi Kopárok between 1981 and 1988. On 30 occasions, he observed 78 species of butterflies (Budapest, Hungary).

Keywords: Butterflies, Rhopalocera, faunistic, nature conservation, Budapest, Hungary

Citation. Gergely P. 2025: Nappali lepkék (Rhopalocera) Budapesten a Farkasvölgyben és környékén, Csillebércen és a Budaörsi Kopárokon 1981 és 1988 között (Lepidoptera) | Butterflies (Rhopalocera) of Farkasvölgy and its Surroundings, Budapest between 1981 and 1988. – Lepidopterologia Hungarica 21: 17–26.

Author's address. Gergely Péter | 2014 Csobánka, Hegyalja lépcső 4. Hungary
e-mail: pgergely@alexmed.hu | <https://orcid.org/0009-0008-6667-1073>

Summary. Farkasvölgy is a wooded ravine with patchy openings and small meadows along a pathway. Ördögórom is a cliff with calcareous grassland surrounded by wood. The Budaörsi Kopárok is a large hilly calcareous grassland. The author surveyed butterflies there between 1981 and 1988. He observed 78 species among them 29 protected. The results were compared with those reported by Szócs (1955) and those collected in this area, according to the collection of the Hungarian Natural History Museum. Szócs collected and observed butterflies in a neighbouring region, Mártonhegy in the forties. Farkasvölgy was a relatively conserved area in the eighties with abundant insect life. However, in the past decades, extensive constructions and succession continuously decreased the open biotopes. These old data may be useful for those who intend to compare it with the current results of a new survey in this area.

Bevezetés – Introduction

1981 és 1988 között a Farkasvölgy-Ördögórom-Csillebérc-Budaörsi Kopárok/Farkashegy lepkévilágát figyeltem meg. A nyolcvanas években még sokkal kevesebb ház épült a környéken, jóval kevesebb területet borított erdő, és nagyobb terület volt nyílt, gyepes, kivált Csillebérc lankásabb részein több volt a nyílt, gyepes, legfeljebb néhol bokrokkal tarkított terület. Akkoriban bőven nyílt itt a leánykőkörcsin is (4. ábra). Az Edvi Illés út elején még gyakori volt a pukkanó dudafürt (*Colutea arborescens*), ahol egykor repült a magyar boglárka (*Jolana iolas*), de én már nem figyeltem meg – utolsó példányát 1976-ban észlelték (Bálint 1988). A Budaörsi Kopárokon, illetve Farkashegyen is kevesebb volt a bokros vagy beerdősült terület.

A mai térképek már nem mutatják az egykori nyíltabb, fátlan foltokat, de az 1930-ban készült térképen látható az is, hogy mennyire nem volt még tele házakkal ez a terület (1. ábra). A Budaörsi Kopárok az 2. ábrán látható.

Anyag és módszerek – Material and methods

1981–1988 között összesen 30 alkalommal kerestem fel a Farkasvölgyet – az Edvi Illés út bejáratától – ahol egy kertészet állott akkoriban – kezdve egészen Csillebércig, időnként kitérőt téve az Ördögromra, illetve több alkalommal tovább menve a Budaörsi Kopárokig.

A bejárások száma:

Farkasvölgy elejétől Csillebércig: 17

Farkasvölgy – Ördögrom: 3

Csillebértől a budaörsi Kopárokig/Farkashegyig: 10.

A megfigyelt fajokat fényképen örökítettem meg Minolta SRT 303b fényképezőgéppel, Sunpak 4000 vakuval, Minolta Rokkor 100 mm-es makróobjektívvel ORWO UT18-as diafilmen. A bejárásokról naplót vezettem és a felvételeket külön naplóban rögzítettem téma, hely, idő és fényképezési adatok szerint.

Eredmény és következtetések – Results and discussion

A 76 megfigyelt faj jegyzékét az 1. táblázat mutatja.

A védett vagy egyéb szempontból érdekes fajok az alábbiak voltak:

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – A galagonyalepke az utóbbi években erősen visszaszorult, csak időnként fordul elő egyes helyeken viszonylag nagyobb egyedszámban. Csillebércen egy-egy példányban észleltem 1983-ban és 1985-ben. Nem védett.

Arctia arethusa ([Denis & Schiffmüller], 1775) – A Budaörsi Kopárok gyepjein gyakori volt, 1985-ben itt feltűnően sok példányt találtam. Védett.

Argynnis pandora ([Denis & Schiffmüller], 1775) – Populációi erősen fluktuálnak, 1983 júliusában mind Csillebércen, mind a Kopárokon nagyobb számban repült. Védett.

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) – Minden élőhelyén nagyobb számban repült, néha tömegesen (pl. 1981 júliusában). Védett.

Aricia agestis ([Denis & Schiffmüller], 1775) – Sokfelé megtalálható, de az utóbbi években ritkábbá vált. Egy alkalommal (1982) észleltem az Ördögrom tetején. Érdekesége, hogy egy viszonylag ritka változat (f. *semiellous* Harrison, 1916) (6. ábra). A faj a Csiki-hegyekben is előfordult (Bálint 2008). Védett.

Brenthis hecate ([Denis & Schiffmüller], 1775) – A száraz gyepek lakója, egyszer észleltem. Védett. (7. ábra).

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) – az egész Dunántúlon és az Északi-középhegység területén megtalálható, de sehol sem tömeges. A Csiki-hegyekből is ismert (Bálint, 2008). A nedvesebb rétek, erdőszélek lakója. Az Ördögrom tisztásain 1982-ben szinte tömegesen fordult elő, más alkalommal csak ritkán került szem elé. Nem védett.

Colias chrysotheme (Esper, 1781) – A száraz gyepekhez kötődik, ahol egykor népes populációi éltek. Ma a legtöbb helyen egyedszáma erősen megcsappant és sok korábbi élőhelyéről eltűnt. 1985 augusztusában és szeptemberében feltűnően sok példány repült a Budaörsi Kopárokon. Védett.

Cupido decoloratus (Staudinger, 1886) – Néhány alkalommal észleltem a nyíltabb gyeses területeken. A Csiki-hegyekben is előfordul (Bálint 2008). Védett.

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) – Valamennyi élőhelyen előfordult. Védett.

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) – Száraz, félszáraz gyepeken aránylag gyakori. A Csiki-hegyekben is előfordul (Bálint 2008). Védett.

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – Minden évben rendszeresen előfordult, elsősorban a Farkasvölgyben és Csillebércen. 1984 áprilisában az áttelelt példányok nagyobb számban repültek. Védett.

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) – Az egész országban előfordul, de sehol sem gyakori. A bejárt területen minden esztendőben előfordult, általában mindig több példányban. 1983-ban mindenütt gyakori volt, kivált a Kopárok gyeses területein. Védett.

Lycena dispar rutilus (Werneburg, 1864) – Egyetlen hím észlelése 1982 júniusában az Ördögromon. Tenyészhelye nincs a környéken, bizonyára távolabbról kerülhetett oda. Eddigi tapasztalatok szerint a mind a hímek, mind a nőstények elég messzire elkalandoznak újabb élőhelyeket kutatva. A környező élőhelyekről kipsztlult (Bálint 1994). Védett.

Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) – Hazánkban mindenütt előfordul, ahol tölgyesek vannak, de sehol sem gyakori. 1983 júniusában a Farkasvölgyben szinte tömeges volt. Védett.

Neptis rivularis (Scopoli, 1763) – Csillebércen sokféle gyakoriak az ültetett gyöngyvesszők, elsősorban a *Spiraea japonica*, de a kertekben más fajok is vannak. A lepke rendszeresen előfordult itt, sőt még a Farkasvölgyben is. Védett. (8. ábra).

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) – Bár az egész országban előfordul, mindenütt ritka. Egyszer észletem 1984 áprilisában, ekkor 2 áttelelő példány szívogatta a gyertyán kicsurgó nedvét a Farkasvölgyben. Védett.

Nymphalis c-album (Linnaeus, 1758) – A Farkasvölgyben, az út mentén lehetett látni a leggyakrabban. Védett.

Nymphalis io (Linnaeus, 1758) – Mindenütt előfordult, 1985 augusztusában volt a leggyakoribb Csillebércen. Védett.

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) – Szintén az egész országban előfordul, és jóval gyakoribb, mint az előző faj. Legjobban az áttelelő példányok figyelhetők meg, 1984-ben, 1987-ben és 1988-ban március-áprilisban több példányt is lehetett észlelni a Farkasvölgyben. Védett.

Nymphalis urticae (Linnaeus, 1758) – Bár az egész országban elterjedt, mostanában már inkább csak a magasabb hegyekben észlelhető, de a nyolcvanas években még mindenfelé gyakori volt. Minden élőhelyén előfordult, és 1982 júniusában az Ördögórom területén kifejezetten gyakori volt. Védett.

Papilio machaon (Linnaeus, 1758) – Mindenütt előfordult, 1983-ban főleg a Kopárok területén repült nagyobb számban. Védett.

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1778) – A középhegységekben sokféle gyakori, így a Buda-hegység nagyobb részében is. A leggyakrabban a Kopárok felé vezető út mentén, az erdőszéleken repült a legtöbb példány, itt nagykiterjedésű odvas keltike állományok vannak. Védett.

Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Száraz, meszes gyepek lakója, többször is észleltem, a Csiki-hegyekből is ismert (Bálint 2008). Védett.

Polyommatus thersites (Cantener, 1835) – Egyetlen alkalommal észleltem. A környéken helyenként a tápnövénye a baltacim fellelhető. A Csiki-hegyekben is előfordul (Bálint 2008). Védett.

Pseudophilotes schiffermuelleri (Hemming, 1929) – A száraz gyepek lakója, ennek megfelelően a Kopárokon általában gyakori, 1985 májusában pedig kifejezetten gyakori volt. Védett.

Satyrium ilicis (Esper, 1779) – Egyetlen észlelés a Farkasvölgyben. Védett.

Scolitantides orion (Pallas, 1771) – Élőhelyei némileg hasonlóak az előző fajéhoz, 1984 májusában több példányát is észleltem a Kopárokon. Védett.

Spialia orbifer (Hübner, 1823) – A középhegységek szárazabb gyepes területein fordul elő, helyenként nem ritka. A Budaörsi Kopárok akkoriban sokkal kevésbé zárult gyepes területein egyes években, pl. 1987-ben az első nemzedék kifejezetten gyakori volt. A Csiki hegyekből is ismert (Bálint 2008). Védett.

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) – Mindegyik élőhelyen előfordult. Védett.

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – Vándorlepke. Egyes években nagyobb tömegben érkezik hazánkba, 1985-ben volt a leggyakoribb Csillebércen és a Kopárokon. Nem védett. (9. ábra).

Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Az országban sokféle előfordul, ahol tápnövénye, a farkasalma tenyészik. 1983-ban még több példányt, 1985-ben már csak 1–1 példányt figyeltem meg. A következő években már eltűnt, az Edvi Illés út fokozatos beépítésével az ottani élőhelye megszűnt (Bálint 1994). Védett. (10. ábra)

A Farkas-völgy felett húzódó Apáca-réten, illetve Virágos-réten a fentebb felsoroltak közül jelenleg is észlelhetők: *Iphiclides podalirius*, *Papilio machaon*, *Gonepteryx rhamni*, *Argynnis paphia*, *Nymphalis c-album*, *Nymphalis polychloros*, *Nymphalis io* és *Vanessa atalanta*, továbbá a korábban nem észlelt *Pyrgus armoricanus* és *Libythea celtis*. De ezek nem rendszeres, csupán egyedi megfigyelések eredményei.

Szócs József 1955-ben megjelent közleményében leírta a budapesti Márton-hegy lepkefaunáját, amit 12 év alatt (1940 és 1952 között) gyűjtött. Leírta a terület egykori jellegét és annak fokozatos megváltozását is. 885 lepkéfajt észlelt, ebből 523 nagylepkét. A nappali lepkék faj-

száma 76 volt (2. táblázat). Később elköltöztén a gyűjtést nem tudta tovább folytatni. Ha a megfigyeléseit összevetjük a saját adatokkal sok hasonlóságot veszünk észre, de különbségeket is találunk. Bár a két megfigyelési hely egymáshoz közel található, valójában a kettő között a biotópok szempontjából számos különbség is van, a legjelentősebbet elsősorban a Kopárok tágas sziklagyepjei alkotják, ahol a 80-as években még gyakori volt a *Colias chrysotheme* is, de az ezredfordulóra kipusztult (Bálint 2008). A Szöcs által megfigyelt *Chazara briseis*, illetve *Jolana iolas* a nyolcvanas évekre már teljesen eltűnt Budapest környékéről. A Márton-hegy környéke egyébként azóta oly mértékben beépült, hogy az egykori 76 nappali lepkéből 10–20-nál többet aligha lehetne ott megfigyelni.

A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményében számos olyan példány található, melyet a bejárt területen, azaz a Farkasvölgyben, Csillebércen, vagy Budaörs környékén fogtak (Bálint et al., 2006). A *Colias myrmidone* és a *Polyommatus damon* már régen kipusztult az egész országból, a *Chazara briseis*, *Euphydryas maturna*, *Melitaea ornata* és *Nymphalis xanthomelas* nemcsak a Farkasvölgy vagy Csillebérc környékéről tűnt el, hanem egész Budapestről. Mások csupán a jelzett helyről pusztultak ki, másutt még tenyésznek.

A Kovács Lajos (1953, 1956) által a múzeumi, illetve egyéb gyűjtemények példányainak elterjedési adatait nem tudtam felhasználni, mert nagyon tág területre (pl. Budai hegyvidék, F3d) vonatkoznak.

A Budai-hegység ezen belül a budaörsi Kopárokra és környező területek nappali lepkéire is vonatkozóan részletes és igen alapos elemzést közölt Bálint (2008), de viszonylag kevés megfigyelési/gyűjtési időponttal. Nyolc, régebben a területen bizonyosan tenyésző faj jelenlétét nem tudta kimutatni (*Coenonympha oedippus*, *Colias myrmidone*, *Jolana iolas*, *Leptidea major*, *Nymphalis xanthomelas*, *Limentis camilla*, *Polyommatus admetus*).

Bár a nyolcvanas évek felmérése is mutat fajszám csökkenést a korábbiakkal szemben, érdekes volna megtudni, mi a helyzet jelenleg. Ugyanis mind a Farkasvölgy mind Csillebérc teljesen beépült, a korábbi nyílt területeket pedig meghódította az erdő.

Elköltöztén 1988 után már nem volt módom rendszeresen megfigyelni az egykor bejárt terület lepkéit, pedig a összehasonlítás nagyon fontos információkkal szolgálna. Félő, hogy az egykori fajszámnak csupán töredékét lehetne jelenleg kimutatni. Az European Butterfly Monitoring szerint jelenleg nappali lepke monitorozás nem folyik a jelzett területen.

1. táblázat. A megfigyelt fajok jegyzéke a hely megjelölésével
Table 1. Observed butterflies with place.

Rövidítések – Abbreviations: FV: Farkasvölgy, Ö: Ördögrom, Cs: Csillebérc, K: Budaörsi
 Kopárok

Hesperiidae

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) – Ö

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) – FV, Cs K

Hesperia comma (Linnaeus, 1758) – Cs

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) – Cs

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) – Cs

Spialia orbifer (Hübner, 1823) – K

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) – Cs

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) – FV, Cs

Papilionidae

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) FV, – Ö, Cs K

Papilio machaon (Linnaeus, 1758) FV, CS, – K

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) – Ö, Cs

Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) – FV, Ö

Pieridae

Anthocaris cardamines (Linnaeus, 1758) – FV, Ö, Cs

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – Cs

Colias alfacariensis (Ribbe, 1905) – Ö, K

Colias chrysotheme (Esper, 1781) – K

Colias hyale (Linnaeus, 1758) – Ö, Cs, K

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – FV

Leptidia sinapis (Linnaeus, 1758) – FV, Ö

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) – FV

Pieris napi (Linnaeus, 1758) – FV, Ö, Cs

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) – Ö, Cs

Pontia edusa (Fabricius, 1777) – Cs

Lycaenidae

Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – FV, Ö

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) – Cs

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) – Ö, FV

Cupido argiades (Pallas, 1771) – FV

Cupido decoloratus (Staudinger, 1886) – K

Cupido minimus (Fuessly, 1775) – Ö, FV, Cs

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) – Ö, FV, Cs

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) – Ö, FV

Lycaena dispar rutilus (Werneburg, 1864) – Ö

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) – FV

Lycaena tityrus (Poda, 1761) – Ö, FV

Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) – FV

Plebejus argus (Linnaeus, 1758) – Ö, FV, CS, K

Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779) – Ö, FV, Cs

Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) – Ö, K

Polyommatus coridon (Poda, 1761) – K

Polyommatus daphnis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – FV

Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Ö, FV

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) – Ö, FV, Cs

Polyommatus thersites (Cantener, 1835) – FV, Cs

Pseudophilotes schiffermuelleri (Hemming, 1929) – K

Scolitantides orion (Pallas, 1771) – K
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) – Ö, FV, Cs
Satyrium ilicis (Esper, 1779) – FV

Nymphalidae

Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758) – FV, Cs
Arethusana arethusia ([Denis & Schiffermüller], 1775) – K
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) – FV, Cs
Argynnis pandora ([Denis & Schiffermüller], 1775) – FV, Cs
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) – FV, Cs
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) – FV, Cs
Boloria dia (Linnaeus, 1758) – Cs, K
Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775) – FV
Brintesia circe (Fabricius, 1775) – FV
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1758) – Ö, FV, Cs
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) – Cs
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – Cs, K
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) – FV, K
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) – FV, CS
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) – Ö, FV
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) – Ö, FV
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) – Cs, FV
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) – FV, K
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) – Cs
Melitaea didyma (Esper, 1778) – K
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) – K
Minois dryas (Scopoli, 1763) – K
Neptis rivularis (Scopoli, 1763) – Ö, FV
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) FV
Nymphalis io (Linnaeus, 1758) FV, Cs
Nymphalis c-album (Linnaeus, 1758) – FV
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) – FV
Nymphalis urticae (Linnaeus, 1758) – Ö, FV, Cs
Pararge aegeria tircis (Godart, 1821) F– V, Ö
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) – FV
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – Ö, C

2. táblázat. Nappali lepkék a Mártonhegyen (Szócs, 1955)***Table 2.** Butterflies in Márton-hegy (Szócs, 1995)

Megjegyzés – Comment: * – mai elnevezéssel (Ronkay et al., 2024) – according to current nomenclature (Ronkay et al., 2024)

Hesperiidae

Carcharodus alceae
Carcharodus floccifera
Erynnis tages
Hesperia comma
Ochlodes sylvanus
Pyrgus carthami
Pyrgus malvae
Spialia orbifer
Thymelicus lineola

Papilionidae

Iphiclides podalirius
Papilio machaon
Parnassius mnemosyne
Zerynthia polyxena

Pieridae

Anthocharis cardamines
Aporia crataegi
Colias croceus
Colias hyale
Gonepteryx rhamni
Leptidea sinapis
Pieris brassicae
Pieris napi
Pieris rapae
Pontia edusa

Lycaenidae

Aricia agestis
Callophrys rubi
Celastrina argiolus
Cupido minimus
Cyaniris semiargus
Glaucopsyche alexis
Jolana iolas
Lycaena dispar rutilus
Lycaena phlaeas
Lycaena thersamon
Lycaena tityrus
Neozephyrus quercus
Plebejus argus
Plebejus argyrognomon
Polyommatus bellargus
Polyommatus icarus
Polyommatus thersites
Pseudophilotes schiffmuelleri
Satyrium acaciae
Satyrium pruni
Satyrium spini

Satyrium w-album

Scolitantides orion

Thecla betulae

Nymphalidae

Araschnia levana
Arethusana arethusa
Argynnis aglaja
Argynnis pandora
Argynnis paphia
Boloria euphrosyne
Brintesia circe
Chazara briseis
Coenonympha arcania
Coenonympha pamphilus
Hipparchia fagi
Hipparchia semele
Issoria lathonia
Lasiomata maera
Lasiommata megera
Maniola jurtina
Melanargia galathea
Melitaea cinxia
Melitaea phoebe
Melitaea trivialis
Minois dryas
Neptis rivularis
Nymphalis antiopa
Nymphalis io
Nymphalis polychloros
Nymphalis urticae
Polygonia c-album
Vanessa atalanta

3. táblázat. Védett fajok a vizsgált területen a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményében (Bálint et al., 2006), illetve Bálint (1994), Bálint (2008) nyomán.

Table 3. Protected butterflies found at the surveyed area in the collection of Hungarian Natural History Museum (Bálint et al., 2006) and according to Bálint (2008).

Megjegyzés – Comment: * Bálint 1994, Bálint 2008

** A túlságosan tág elnevezések, pl. “Budapest kül- és belterület” vagy “Budai hegyek” jelzésük nincsenek feltüntetve. Több időpont esetén csak a legfrissebb szerepel. – Data refer to most recent finding.

Arethusana arethusa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Csiki-hegyek*
Argynnis pandora ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Farkasvölgy 1904; Csillebérc 1947; Budaörs 1949**
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) Csiki-hegyek*
Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Csiki-hegyek*
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) – Farkasvölgy 1946
Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Csiki-hegyek*
Chazara briseis (Linnaeus, 1764) – Csillebérc 1953; Budaörs 1959
Colias chrysotheme (Esper, 1781) – Budaörs 1973
Colias myrmidone (Esper, 1781) – Farkasrét 1923
Cupido decoloratus (Staudinger, 1886) – Csiki-hegyek*
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) – Csiki-hegyek*
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) – Irhás-árok 1947
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) – Csiki-hegyek*
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – Csiki-hegyek*
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) – Csillebérc 1959
Jolana iolas (Ochsenheimer, 0816) – Farkasvölgy 1967, 1976*
Leptidea morsei major (Lorkovic, 1927) – Farkasvölgy 1948
Libythea celtis (Laicharting, 1782) – Irhás-árok 1948
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) – Farkasvölgy 1963
Lycaena dispar rutilus (Werneburg, 1867) – Budaörs 1947
Lycaena thersamon (Esper, 1784) – Farkasvölgy 1957
Melitaea ornata kovacsi (Varga, 1967) – Farkasvölgy 1949; Csillebérc 1968
Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) – Csiki-hegyek*
Neptis rivularis (Scopoli, 1763) – Irhás-árok 1968
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) – Budaörs 1950
Nymphalis c-album (Linnaeus, 1758) – Csiki-hegyek*
Nymphalis io (Linnaeus, 1758) – Budaörs 1969
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) – Farkasvölgy 1949
Nymphalis urticae (Linnaeus, 1758) – Farkasvölgy 1924
Nymphalis xanthomelas ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Irhás-árok 1947
Papilio machaon (Linnaeus, 1758) – Farkasvölgy 1945; Csillebérc 1961
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) – Farkasvölgy 1955; Csillebérc 1952; Budaörs 1953
Phengaris alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Farkasvölgy 1831*
Phengaris arion (Linnaeus, 1758) – Budaörs 1946; Irhás-árok 1946
Plebejus idas (Linnaeus, 1761) – Farkasvölgy 1928
Polyommatus amandus (Schneider, 1792) – Budaörs 1940
Polyommatus damon ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Farkasvölgy 1923
Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Csiki-hegyek*
Polyommatus thersites (Cantener, 1835) – Csiki-hegyek*
Pseudophilotes schiffermuelleri (Hemming, 1929) – Csiki-hegyek*
Satyrrium ilicis (Esper, 1779) – Farkasvölgy 1954; Csillebérc 1942
Satyrrium w-album (Knoch, 1783) – Farkasvölgy 1953
Spialia orbifer (Hübner, 1823) – Csiki-hegyek*
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) – Budaörs 1953
Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Farkasvölgy 1955 (1974*)

1. ábra. Farkasvölgy és Csillebérc 1930-as régi térképen
Figure 1. Farkasvölgy and Csillebérc in an old map from 1930

2. ábra. A Csillebérctől a budaörsi Kopárokig vezető út (Google)
Figure 2. Path from Csillebérc to Budaörs, Kopárok (Google)

3. ábra. A Farkasvölgy látképe Csillebérc felől, 1984 május
Figure 3. View of Farkasvölgy from Csillebérc, May 1984

4. ábra. Nyílt gyepek Csillebérceen, 1983 június
Figure 4. Woodland opening at Csillebérc, June 1983

5. ábra. Leánykökösörce Csillebérceen, 1984 április

Figure 5. Greater pasque flowers at Csillebérc, April 1984

6. ábra. *Aricia agestis* – 1982.06.08 [3019]

Figure 6. *Aricia agestis* – 08.06.1981 [3019]

7. ábra. *Brenthis hecate* – 1982.06.06 [Nr. 3021]*

Figure 7. *Brenthis hecate* – 06.06.1982 [Nr. 3021]

8. ábra. *Neptis rivularis* – 1983.05.29 [Nr. 3413]

Figure 8. *Neptis rivularis* – 29.05.1983 [Nr. 3413]

9. ábra. *Vanessa cardui* – 1982.06.06. [Nr. 3012]

Figure 9. *Vanessa cardui* – 0.6.0.6.1982 [Nr. 3012]

10. kép. *Zerynthia polyxena* – 1985.05.01 [Nr. 4159]

Figure 10. *Zerynthia polyxena* – 01.05.1985 [Nr. 4159]

Megjegyzés—Comment: * a dia száma – Nr of slide

Irodalom – References

- Bálint Zs. 1994: Magyarország nappali lepkéi a természetvédelem tükrében. Somogyi Múzeumok Közleményei. 10:183–206.
- Bálint Zs., Gubányi A. & Pitter G. 2006: Magyarország védett pillangóalakú lepkéinek katalógusa. Magyar Természettudományi Múzeum. 136 p.
- Bálint Zs. 2008: A Budai-hegység dolomittérségeinek nappalilepke faunája. – Rosalia 4: 275–299.
- European Butterfly Monitoring – <https://butterfly-monitoring.net/elastic/all-records>
- Kovács L. 1953: A magyarországi nagylepkék és elterjedésük. – Folia Entomologica Hungarica, 6:77–184.
- Kovács L. 1956: A magyarországi nagylepkék és elterjedésük, II. – Folia Entomologica Hungarica, 9: 89–140
- Szőcs J. 1955: A budapesti Mártonhegy lepke-faunája. Folia Entomologica Hungarica 8(11): 157–172.
- Ronkay G., Ronkay L. & Varga Z. 2024: Fibigeriana Supplement Vol 4. Magyarország nagylepkéi. III. kiadás, Heterocera Press, Budapest. 318 p.